

**PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA NAZARIYASIDA O‘QUVCHILAR
IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK
OMILLARI VA ZARURIYATI**

Usmonov Rahimjon

FarDU o‘qituvchisi

Abdullazizova Rohatoy Usmonaliyevna

FarDU mustaqil tadqiqotchisi

Anotatsa: Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog‘lanadi. Tilni egallash va nutq o‘stirish bilan o‘quvchining fikrlash qobiliyati ham o‘sib boradi. Maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Metodik fan sifatida ona tili o‘qitish metodikasi boshlang‘ich ta‘lim standart belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya‘ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o‘z fikrini og‘zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a‘zolari bilan erkin muloqotda bo‘la olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi. Pedagogika va psixologiya kishiga ta‘lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o‘rganishni o‘z predmeti deb biladi.

Kalit so‘zlar: analitik-sintetik, individual xususiyat, pedagogik texnika, gipoteza, refleks munosab.

O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta‘lim-tarbiya tizimiga katta e‘tibor berilmoqda. Jumladan, Maktabgacha ta‘lim vazirligining tashkil etilganligi, shuningdek, maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha bir nechta Prezident qarorlari va farmonlarini keltirishimiz mumkin. Zamon shiddat bilan rivojlanib borar ekan barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta‘lim sohasiga ham innovatsion texnologiyalarni joriy etish davr talabi bo‘lib qolaveradi. Pedagogika shu qadar universal va kuchli

ta'sir vositalarini o'zlashtirishi kerakki, bizning o'quvchimiz har qanday zararli ta'sirga, hatto eng kuchli ta'sirga duch kelganda, ular bizning ta'sirimiz bilan tekislanadi va yo'q qilinadi. Pedagogik ta'limning zamonaviy konsepsiyasi, birinchi navbatda, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi, buning natijasida chuqur bilimga tayyorgarlikka erishish mumkin. Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog'lanadi. Tilni egallash va nutq o'stirish bilan o'quvchining fikrlash qobiliyati ham o'sib boradi. Maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Metodik fan sifatida ona tili o'qitish metodikasi boshlang'ich ta'lim standart belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya'ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi. Pedagogika va psixologiya kishiga ta'lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o'rganishni o'z predmeti deb biladi. U o'quvchilarda tafakkurning shakllanishini tadqiq qiladi, aqliy faoliyat usullari va ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayonini boshqarish masalalarini o'rganadi, o'qitish jarayonini amalga oshirishga, pedagog bilan o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga va o'quvchilar jamoasidagi munosabatlarga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni, o'quvchilardagi individual-psixologik farqlarni, aqliy rivojlanishdan orqada qoluvchi bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi. Bu bilan pedagogik psixologiya metodika faniga o'quv materialini tanlashda, boshlang'ich sinflarda ona tilining mazmuni va hajmini, o'quv materialini aniqlashda hamda ularni sinflar bo'yicha taqsimlashni muayyan izchillikda joylashtirishda yordam beradi. O'qitishning samarali usul va shakllarini belgilashga, o'quvchilar analitik-sintetik faoliyatining to'g'ri o'sishiga ko'maklashadi. "Metodika psixologiya fani ma'lumotlariga tayanib o'qitishda

o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olib yondashish imkoniyatiga ega bo‘ladi”.¹

O‘qituvchi shaxsining mohiyati, uning pozitsiyasi, faoliyatni yuqori professional darajada boshqarish qobiliyatida. O‘zlashtirishning mohiyatini aniqlash uchun esa, avvalo, pedagogik faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilamiz, uning pedagogik jarayonning yuqori tashkil etilishini ta‘minlovchi o‘qituvchi shaxsiga qo‘yiladigan talablarini ko‘rib chiqamiz. “Pedagogik mahorat- bu kasbiy faoliyatni o‘z-o‘zini tashkil etishning yuqori darajasini ta‘minlaydigan shaxsiy xususiyatlar majmuasidir. Bunday muhim xususiyatlar qatoriga o‘qituvchifaoliyatining insonparvarlik yo‘nalishi, uning kasbiy bilimi, pedagogik qobiliyatlari va pedagogik texnikasini ham kiritamiz. O‘qituvchining kasbiy mahoratini, undagi qat‘iyatliligini, harakatlarining mazmunliligini oshirishning asosi kasbiy bilimdir”.² Yo‘naltirilganlik va kasbiy bilimlar o‘z-o‘zini tashkil etish tizimining yaxlitligini ta‘minlaydigan faoliyatda yuqori darajadagi professionallikning asosini tashkil qiladi. Shunday qilib, pedagogik mukammallik tizimining barcha elementi o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ular o‘z-o‘zini rivojlantirish, tashqi omillarning ta‘siri bilan tavsiflanadi. O‘z-o‘zini rivojlantirish bilim va yo‘nalishning kombinatsiyasiga asoslanadi. Pedagogik texnologiyada malakalar muvaffaqiyat va qobiliyatning muhim shartlarini, yaxlitlikni ta‘minlash vositalarini, yo‘nalish va ishlash munosabatlarini o‘z ichiga oladi. Ma‘lumki, fan tomonidan tajribani o‘zlashtirish bolalarni ijtimoiylashtirishning fiziologik va psixologik asosi bo‘lgan murakkab psixo-fizik munosabatlar, shartli refleks munosabatlarni shakllantirish jarayoni sifatida talqin etiladi.

Intellektual faktorlarni ta‘limiy yo‘nalishlarda qo‘llanilishida, kreativlikni o‘rganish, baholashda 1950-yillarda J.Gilford va uning izdoshlari 16 ta gipotetik intellektual qobiliyatni ajratib ko‘rsatadilar. Ular orasida: fikrning turiligi (ma‘lum

¹ Karima Qosimova “Ona tili o‘qitish metodikasi” 2009.y

² Yu.Aristova L.P. Kompleksnost’ kak kriteriy otsenki peredovogo pedagogicheskogo opyta //Sovetskaya pedagogika. 1980. - №1. -S. 71-75.

vaqt oralig'idagi g'oyalarning miqdori), fikrning (bir g'oyadan ikkinchisiga ko'cha olishi) originalligi (o'ziga xoslik - umume'tirof etilgan qarashlardan farq qiluvchi g'oyani yaratish qobiliyati), qiziquvchanlik (o'zini o'rab turgan olamdagi muammolarga ta'sirchanlik), gipoteza qilish qobiliyati (reaksiyaning stimuldanda mantiqiy mustaqilligi), fantastikali (stimul va reaksiya orasidagimantiqiy bog'liqlikning borliq hayotdan butunlay uzilganligi). Gilford bu faktorlarni tafakkurning divergentligi degan umumiy nom bilan ataydi, u muammo endigina aniqlanayotgan, uning yechimini avvaldan belgilangan, aniq yechimi bo'lmagan vaqtda yuzaga keladi, deydi. (Ma'lumotga tayanuvchi yoki muammoning «mos» yechimi, konvergent tafakkurdan farqli ravishda).³

Tafakkurni ifodalovchi qobiliyatlarni o'rganish, an'anaviy intellektual testlar vositasida kreativlikni maxsus testlar vositasida aniqlash jarayonida olimlar qarama-qarshi natijalarga erishdilar. Bu natijalar asosida intellekt vakreativlik o'zaro aloqadorligi haqida xulosa chiqarish mumkin emas.

Kreativlikni baholashda atrof-muhitning bog'liqligi uning shakllanishi va rivojlanishida namoyon bo'ladi. Avvalo qanday muhitdan rivojlantiruvchi ta'sirni kutish mumkin? Tadqiqotlarning natijasiga ko'ra, muhit, axborotning ko'pligi va erkinlikni ta'minlanganligi bilan ajralib turishi kerak. Tadqiqotlar kreativlikning rivojlanishida shaxsiy qobiliyatning kata ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kreativlikni o'rganishda yakka yondashuvda asosiy e'tibor hissiy va motivatsion omillarga qaratiladi.⁴ Kreativlik bilan bog'liq shaxsiy qobiliyatlar munosabatida turli tadqiqotlar natijasida o'zaro moslik mavjud. Kreativ individlarni kreativ maslardan ajratib ko'rsatadi. Ba'zilar shaxsiy

³ R.M., N.R. Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. O'quv qo'llanma. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T. - 2013

⁴ R. A. Mavlono, N. H. Rahmonqulova, umumiy pedagogika Kreativ ta'limga zamonaviy yondashish 206-bet

o'ziga ishonch, tajovuzkorlik, o'z-o'zidan qoniqish, ijtimoiy cheklovlarga va o'zgalar fikriga toqatsizlik aniqlangan.⁵

Ba'zi psixologlarning fikricha, kreativ bo'lmagan tipdan farqli ravishda, kreativlikka ega bo'lgan kishilar tipi mavjudligini bildiradi. Shunisi qiziqki, bolalar va yoshlar orasida o'tkazilgan tadqiqotlar yosh va balog'atga yetgan individlarda kreativlik belgilari bir xil bo'ladi. Shunday xulosa chiqarish mumkinki, kreativlik shaxsiy qobiliyatlarga asoslangan holda bolalarning juda kichikligidan bashoratlash mumkin.

Ijodiy muvaffaqiyatlar asabbuzarliklar bilan bog'liq degan nuqtayi nazar ham mavjud. Shu bilan birga bu fikrga qarama-qarshi ravishda yuksak kreativ individlarda katta ruhiy kuchga egalik, tashqi muhitga, turli nizolarga nisbatan muvozanat mavjudligini ta'kidlovchi tadqiqotchilar ham mavjud. Kreativlikni motivatsion tasniflashga aloqador yagona qarashlar mavjud emas. Bir nuqtayi nazarga asosan kreativ individ o'z imkoniyatlaridan iloji boricha samarali foydalanishga, yangi, o'zlashtirilmagan yangi faoliyat turlarini bajarishda o'z qobiliyatlarini ishga soladi. Boshqa nuqtayi nazarga ko'ra kreativ bolalar motivatsiyasi tavakkalchilik, o'z imkoniyatlari chegaralarini aniqlashga asoslanadi.

Yuqorida aytilganlarni xulosalab aytish mumkinki, intellektual qobiliyatlarning kreativlik deb nomlanadigan alohida tipi bugungi kun psixologlari tomonidan keng ko'lamda o'rganilmoqda. Kreativlik va shaxsning ijodiy muvaffaqiyatlari orasida bog'liqlik mavjud, ammo uning xususiyatlari oxirigacha o'rganilmagan.

ADABIYOTLAR.

⁵ <http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/120/html/102992/11.mavzu.Intellekt.htm>

1. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).
2. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLAR XULQIDA NAMOIYISHKORLIK G'AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.
3. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.
- Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
9. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
10. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
11. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
12. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
13. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
14. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.

15. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.

